

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК 621.01

**ИЗНОС ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ И ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ.**

ИШМУРАТОВ ХИКМАТ КАХАРОВИЧ

PhD., проф., Ташкентский технический университет имени Ислама Каримова

x.ishmuratov@mail.ru

АЛЛАНАЗАРОВ МАДРАХИМ АТАНАЗАРОВИЧ

к.т.н., доц., Ташкентский государственный аграрный университет

madraxim62@gmail.com

студент ТашГТУ **Бахтиёров Исломбек Донибек ўғли**

студент ТашГАУ **Носиров Диёрбек Маъмуржон ўғли**

***Аннотация:** Основной причиной износа подшипников скольжения коленчатых валов является сопровождение выделение тепла в результате трения, возникающего между подшипников скольжения и коленчатого вала. Подшипники скольжения применяются в любой машине. Так, у танкового, тракторного, автомобильного и авиационного, кораблестроении двигателя и т.д. коленчатый вал обычно укладывается в подшипники скольжения. В сельскохозяйственном текстильном машиностроении и даже в простой телеге применяются подшипники скольжения. Конструирование обязательно продумать и обеспечить наилучшую работу подшипника без излишних потерь на трение и с возможно малыми износами.*

***Abstract.** The main cause of wear of the crankshaft sliding bearings is accompanied by the release of heat as a result of friction between the sliding bearings and the crankshaft. Plain bearings are used in any machine. For example, in tank, tractor, automotive and aviation, shipbuilding engines, etc., the crankshaft is usually placed in plain bearings.*

In agricultural textile engineering and even in a simple cart, plain bearings are used. The design must be carefully considered to ensure the best performance of the bearing without unnecessary friction losses and with as little wear as possible.

Введение. Работа подшипника сопровождается выделением тепла в результате трения, возникающего между втулкой и вращающейся в ней деталью. На преодоление трения затрачивается полезная работа, которая, в свою очередь, является продуктом мускульной энергии человека, тепловой энергии двигателя или электромотора и тому подобного и прилагается к одной из составных частей подшипника для приведения ее во вращение. Поэтому для подшипников трение представляет собой вредное явление не только потому, что оно требует затраты энергии, но и потому, что оно является причиной износа трущихся деталей.

Коэффициент полусухого трения если между соприкасающимися поверхностями будет находиться в основном: слой смазки и лишь частично будет иметь место непосредственное соприкосновение материала трущихся тел (без разделения слоев смазки), то такое трение называется полужидкостным. Полусухое трение имеет место при неустановившемся режиме работы, а также при очень скудной смазке. Коэффициент трения при полусухом и сухом трении 0,1-0,5.

Коэффициент полужидкостного трения меньше, чем полусухого. В условиях полужидкостного трения работают некоторые детали машин, а при запуске в ход - большинство деталей. Если по всей поверхности между соприкасающимися поверхностями будет находиться слой

смазки, полностью разделяющий их друг от друга, то такое трение называют жидкостным. Жидкостное трение является наилучшим для работы деталей машин. Изменение коэффициентов трения вместе с изменением условий трения легко объяснимо. Так, масло во впадинах трущихся тел препятствует свободному размещению в них выступов. Поэтому сопротивление выдавливания выступов из впадин уменьшается при трении полусухом и затем, полужидкостном и пропадает вовсе, если трение становится жидкостным. Полужидкостное трение. Большинство подшипников скольжения работает в условиях полужидкостного трения, при котором большая часть поверхности разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхности соприкасаются. Коэффициент трения 0,008-0,08.

Исследование. Всегда полезно и выгодно уменьшить трение в подшипниках. Потери на трение учитываются коэффициентом трения, который равен отношению силы сопротивления движению (силы трения) к приложенной нагрузке рис.1.1.

Рис. 1.1 Полезная нагрузка и сила трения

Чтобы получить наименьшие потери на трение, надо добиться наименьшей величины коэффициента трения. Трущиеся поверхности никогда не бывают совершенно гладкими, всегда каждая из них имеет, хотя бы и весьма малые, выступы и впадины. В сильно увеличенном виде они показаны на рис. 1.2

Рис. 1.2
Схема
передачи
нагрузки
трущихся
сил

Когда две сопряженные поверхности неподвижны, а одна из них прижата к другой, то выступы одной входят во впадины другой. Получается своеобразное зацепление поверхностей. Чтобы начать движение одной поверхности по другой, нужно или срезать выступы, вошедшие во впадины, или выдавить их из впадин (упруго деформировать). Для этого необходимо приложить известное усилие к одному из сопряженных тел. Вот почему при трогании с места всегда приходится прикладывать силу большую чем при движении [1; 2]. Если между соприкасающимися поверхностями совершенно отсутствует смазка в виде смазочного масла, влаги или иной уменьшающей трение пленки, то трение носит название сухого. Сухое трение отличается самым большим коэффициентом трения. Если между соприкасающимися поверхностями будет находиться частично слой

смазочного масла, влаги или другой жидкости, а в основном все же будет иметь место непосредственное соприкосновение материала трущихся тел, то трение носит название - полусухое. Отметим, что сухое трение может быть получено только искусственно, путем особой очистки трущихся поверхностей; практически, даже при отсутствии смазки, трущиеся поверхности бывают покрыты хотя бы слоем влаги, осевшей из атмосферы. а в современной машине - слоем масла, осевшего из масляных паров, испарившихся с соседних, смазываемых частей машины. Большинство сухих материалов имеют значения коэффициента трения от 0,3 до 0,6. Значения вне этого диапазона встречаются реже, может иметь коэффициент всего 0,04. Нулевое значение означало бы отсутствие трения, ненаблюдаемое свойство [3; 4]. Температура оказывает очень большое влияние на трение вообще и особенно на полусухое и полужидкостное. Если во втулку вставить совершенно свободно входящий вал, дать ему соответственную нагрузку и привести во вращение, то сначала вал будет относительно свободно вращаться во втулке. Затем, по мере повышения температуры, от тепла, выделяющегося при трении, температур поверхностей трения станет увеличиваться все быстрее и быстрее, сопротивление вращению начнет возрастать. Наконец, оно станет настолько значительным, что чтобы вынуть вал из втулки, куда он при монтаже вошел свободно, придется применить съемник, т. е. с большой силой выдавить вал из втулки. Такое

явление носит название заедания или сваривания, потому что на выдавленном вале часто можно видеть частицы втулки, плотно приставшие и присоединившиеся к его поверхности, как бы приварившиеся к ней. То же самое можно видеть и на втулке, на поверхность которой как бы привариваются частицы вала. Чтобы избежать заедания, необходимо обеспечить достаточный отвод тепла от трущихся поверхностей и устранить возможность непосредственного соприкосновения (без масляной прослойки) большей части трущихся поверхностей.

При жидкостном трении вся нагрузка от одной трущейся поверхности к другой передается через масляный слой, т. е. без посредственного соприкосновения металла с металлом. Для этого масляным слоем должен обладать способностью полностью нести прилагаемую полезную нагрузку. Чтобы добиться такой работы подшипника, следует знать законы образования несущей способности масляного слоя [5; 6].

Для возникновения усталостного разрушения в высокопрочном материале без износа или заедания необходимо, чтобы гидродинамические характеристики (зазор, вязкость смазки и очень низкая шероховатость поверхности) обеспечивали достаточную минимальную толщину смазочной пленки для предотвращения металлического контакта.

Заключение. Явление перечисленных коэффициенты трения: сухое, полусухое, полужидкостное и жидкостное трения, явление заедания:
- коэффициент полусухого трения меньше, чем сухого коэффициента трения от 0,3 до 0,6 и при полусухом трении 0,1-0,5;
- коэффициент трения 0,008-0,08;
- Чтобы избежать заедания, необходимо обеспечить достаточный отвод тепла от трущихся поверхностей и устранить возможность непосредственного соприкосновения (без масляной прослойки) большей части трущихся поверхностей.

Использованная литература:

- 1. Ишмуратов Х.К. Теоретическое обоснование ресурса зубчатых передач хлопкоуборочных машин по критерию износа. Диссертация ученой степени Доктора философии по техническим наукам (PhD). Ташкент, 2019. -156 с.*
- 2. Ишмуратов Х.К. Износостойкость зубьев шестерен, при качении без участия в процессе изнашивания абразивных частиц // Международной научно-практической конференции «Автомобиле-и тракторостроение». – Минск, 2019. С. 16-20*
- 3. Константинова М.В. Основы триботехники, монография – Иркутск: ГОУ ВПО 2011. 23-24с.*
- 4. ГОСТ ИСО 7905-1-99 Межгосударственный стандарт подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения*
- 5. <https://studfile.net/preview/3625445/page:3/>*
- 6. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/64344/>*